

ローカルにモデルを置かずに動かす

日本語 TTS sarashina2.2-tts

Hugging Face Jobs と ZeroGPU Space の実践ガイド

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 5 月

概要

SB Intuitions が公開した日本語中心の音声合成モデル `sbintuitions/sarashina2.2-tts` は高品質なゼロショット音声生成を提供する一方、モデル本体だけで約 3.8GB、周辺モデル・ASR・CUDA wheel まで含めるとジョブコンテナ内では 6~7GB 程度を展開し、標準バックエンドでの推論に NVIDIA GPU (VRAM 6GB 以上) を要求する。本稿では **ローカル PC に PyTorch などの重い依存をいっさいインストールせず**にこのモデルで音声を生成するための実用的な二つの方式を、初心者でも追えるように手順と背景を含めてまとめる。

方式 A Hugging Face Jobs の `hf jobs uv run` を用いて、UV スクリプト一枚を投げるだけで GPU 上で合成を実行し、結果 WAV を Hub にアップロードする。

方式 B Hugging Face Spaces の ZeroGPU を使った Gradio デモをデプロイし、ブラウザから対話的に利用する。

目次

1	はじめに	2
2	全体像	3
3	事前準備	3
3.1	Hugging Face アカウントと書き込みトークン	3
3.2	hf CLI のインストール	4
3.3	動作確認	4
3.4	利用可能なハードウェアの確認	4
4	方式 A: <code>hf jobs uv run</code> で一発生成	4
4.1	コンセプト	4
4.2	プロンプト音声を Hub に置く	5
4.3	スクリプトの全体像	5
4.4	ジョブ投入	7

4.5	実測値の例	7
4.6	WebM など WAV 以外の音声を入力する場合	8
4.7	自動転写を使う場合	8
5	方式 B: HF Space (ZeroGPU) でブラウザデモを公開	8
5.1	コンセプト	8
5.2	ファイル構成	9
5.3	app.py	9
5.4	requirements.txt	11
5.5	README.md	11
5.6	デプロイ手順	12
5.7	動作確認	13
6	ライセンスと費用に関する注意	13
6.1	モデルライセンス	13
6.2	透かし	13
6.3	費用感	13
7	トラブルシューティング	14
8	まとめ	15
付録 A	モデル重みの内訳と容量	15
A.1	sarashina2.2-tts 本体	15
A.2	同時に DL される付随モデル	16
A.3	ジョブコンテナでの実ディスク占有	16
A.4	なぜモデルが複数に分かれているのか	16

1 はじめに

音声合成 (Text-to-Speech, TTS) のオープンソースモデルは年々巨大化しており、2026 年現在のフラッグシップ級モデルでは数 GB の重みを GPU メモリに展開するのが一般的である。本稿で扱う sarashina2.2-tts^{*1} もその一つで、LLaMA アーキテクチャを土台に約 8 億パラメータを持ち、さらに音響特徴量からの波形再構成のために CosyVoice 系の Flow Matching デコーダ、HiFT-GAN 系のボコーダ、SilentCipher 透かしモデルを併用する。Hugging Face 上のモデル本体は約 3.8 GB だが、推論時には s3tokenizer、SilentCipher、PyTorch CUDA wheel なども加わり、自動転写を組み込む場合は Whisper 系モデルも追加されるため、一時コンテナ内の実ディスク占有は 6~7 GB 程度になる。標準の Hugging Face Transformers バックエンドはおおむね VRAM 6 GB 以上で動くが、vLLM バックエンドを使う場合はさらに余裕が必要である。

教育・研究目的で「ちょっと試したい」場合、こうした重量級依存を手元のノート PC やラボの共

^{*1} <https://huggingface.co/sbintuitions/sarashina2.2-tts>

用ワークステーションに展開するのは負担が大きい。本稿は次の制約のもとで実用解を示すことを目的とする。

- ローカル PC に **PyTorch**・**CUDA**・**モデル重み**を一切インストールしない
- ブラウザまたは CLI から短い操作で WAV ファイルを得る
- **Hugging Face** のクラウド資源を活用し、課金は使った分だけに留める

2 全体像

提示する二つの方式の役割分担を表 1 にまとめる。

	方式 A: <code>hf jobs uv run</code>	方式 B: ZeroGPU Space
ユースケース	バッチ生成・自動化	対話的デモ・共有
インターフェイス	CLI (ローカル端末から投入)	ブラウザ (Gradio UI)
GPU 確保	ジョブ単位 (実行中のみ課金)	リクエスト単位 (待機時無料)
費用構造	分単位課金 (例: T4 \$0.40/hr)	自作 Space のホストは HF Pro/Team の ZeroGPU 枠
構築コスト	スクリプト 1 本	Space リポジトリ + 設定
向いている用途	大量生成・スクリプト化	第三者に触らせる・デモ

表 1 二つの方式の比較

2026 年 5 月 2 日時点で、Jobs は事前クレジットまたは組織の課金設定があるアカウントで利用できる。ZeroGPU Space を自分の個人アカウントでホストするには HF Pro が必要で、Team/Enterprise 組織でも利用できる。既存の ZeroGPU Space を使うだけなら無料アカウントにも短い日次枠があるが、本稿の方式 B は自分で Space をデプロイする手順なので Pro/Team 前提で説明する。日次枠や単価は変更され得るため、実行前に公式の pricing と ZeroGPU ドキュメントを確認する。

両方式に共通する考え方は次の通りである。

1. **重い依存とモデルは Hugging Face 側のコンテナに置く**。ローカルには結果ファイルのポインタしか残さない。
2. **ジョブまたは Space の中で必要なものを宣言的にインストールする**。UV スクリプトの inline metadata あるいは requirements.txt を用いる。
3. **出力は Hub のリポジトリ (dataset または space) にアップロードし、ブラウザで取得する**。

3 事前準備

3.1 Hugging Face アカウントと書き込みトークン

Hugging Face Hub のアカウントを持っていない場合は <https://huggingface.co/join> から登録する。登録後、<https://huggingface.co/settings/tokens> で **Write** 権限付きの User Access Token を発行する。発行直後にしか文字列が表示されないなので、その場で控えておく。

3.2 hf CLI のインストール

最新の `huggingface_hub` には `hf` という統一 CLI が含まれている。ローカル要件はこれだけで、`PyTorch` や `CUDA` は不要である。

```
pip install --user --upgrade huggingface_hub
```

インストール後、トークンを環境変数として設定する (`.bashrc` や `.zshrc` に書いておくと便利)。

```
export HF_TOKEN="hf_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

CLI 自身の認証は `hf auth login` でも可能だが、本稿では Job への秘密値受け渡しが容易な **環境変数方式** に統一する。

3.3 動作確認

次のコマンドで自分のユーザー名が返れば準備完了である。

```
hf auth whoami
```

3.4 利用可能なハードウェアの確認

`Jobs` で利用できるフレーバ (GPU 種別) の一覧と料金は次のコマンドで参照できる。

```
hf jobs hardware
```

本稿で利用するのは `t4-small` (NVIDIA T4 16 GB, \$0.40/時) である。Spaces の ZeroGPU は Space の Settings 画面または API から切り替える。API 上のハードウェア名は現在も `zero-a10g` だが、Hugging Face の ZeroGPU ドキュメントでは実体は H200 ベースの共有 GPU と説明されているため、「A10G が専有される」とは考えない。

4 方式 A: `hf jobs uv run` で一発生成

4.1 コンセプト

`hf jobs uv run` は「Python スクリプト一枚を渡せば、HF のクラウド GPU 上で UV を使って依存解決と実行を行う」コマンドである。スクリプトの先頭に UV のインライン依存記述を書きおけば、それ以外のセットアップは不要である。こちらは `docker run` に近く、終わったらコンテナごと破棄される。

4.2 プロンプト音声を Hub に置く

ゼロショット音声生成では、参照音声そのものだけでなく、参照音声と一字一句対応する書き起こしが重要である。ASR で自動転写してもよいが、数秒の参照音声では誤認識がそのまま声質や抑揚の劣化につながるため、本稿では書き起こしを手で用意する構成を標準にする。

参照音声は private dataset に置いておく。ここでは `prompt.webm` を使う例を示すが、`wav`、`m4a`、`mp3` でも後述のスクリプトで処理できる。

```
hf repo create <USER>/sarashina-prompts \  
  --repo-type dataset --private --exist-ok  
hf upload <USER>/sarashina-prompts ./prompt.webm prompt.webm \  
  --repo-type dataset
```

4.3 スクリプトの全体像

ファイル `generate.py` を以下の内容で用意する。参照音声を Hub Dataset から取得し、WAV 以外なら `ffmpeg` で 24 kHz mono PCM16 WAV に変換してから合成する。出力 WAV は自分の Hub アカウントの dataset リポジトリに上げる。

```
# /// script  
# requires-python = ">=3.10.*"  
# dependencies = [  
#   "sarashina2.2-tts @ git+https://github.com/sbintuitions/sarashina2.2-tts.git",  
#   "huggingface_hub>=0.34,<1.0",  
#   "imageio-ffmpeg",  
#   "sentencepiece==0.2.0",  
# ]  
# ///  
import os  
import subprocess  
from pathlib import Path  
  
import imageio_ffmpeg  
from huggingface_hub import HfApi, create_repo, hf_hub_download  
from sarashina_tts.generate.generate import SarashinaTTSGenerator  
  
HF_TOKEN = os.environ["HF_TOKEN"]  
api = HfApi(token=HF_TOKEN)  
USER = api.whoami()["name"]  
PROMPTS_REPO = f"{USER}/sarashina-prompts"  
OUTPUTS_REPO = f"{USER}/sarashina-outputs"  
  
PROMPT_FILE = "prompt.webm"  
AUDIO_PROMPT_TEXT = (
```

```

"おはようございます。 \n"
"きょうもいちにちがんばりましょう。 "
)
TARGET_TEXTS = [
    "東京から金沢までは新幹線を利用するのが便利で、所要時間は約2時間半です。",
    "今日は天気が良いので、近くの公園まで散歩に出かけました。",
]
OUTPUT_PATH = "runs/basic"

def to_wav(src: str, dst: str, sr: int = 24000) -> str:
    """ffmpeg で任意フォーマットを 24kHz mono PCM16 wav に変換する。"""
    ffmpeg = imageio_ffmpeg.get_ffmpeg_exe()
    subprocess.run(
        [ffmpeg, "-y", "-i", src, "-ac", "1", "-ar", str(sr),
         "-c:a", "pcm_s16le", dst],
        check=True,
        capture_output=True,
    )
    return dst

# 1) 参照音声を取得し、必要なら WAV に変換
src = hf_hub_download(
    repo_id=PROMPTS_REPO,
    filename=PROMPT_FILE,
    repo_type="dataset",
    token=HF_TOKEN,
)
if Path(src).suffix.lower() == ".wav":
    audio_prompt_path = src
else:
    audio_prompt_path = to_wav(src, "/tmp/prompt.wav")
print(f"[prompt] audio = {audio_prompt_path}")
print(f"[prompt] transcript = {AUDIO_PROMPT_TEXT}")

# 2) 合成
gen = SarashinaTTSGenerator(model_id="sbintuitions/sarashina2.2-tts")
audio_prompt_tokens =
    → gen._extract_audio_prompt_tokens(audio_prompt_path=audio_prompt_path)
flow_embedding =
    → gen._extract_zero_shot_embedding(audio_prompt_path=audio_prompt_path)
audio_prompt_feat =
    → gen._extract_audio_prompt_feat(audio_prompt_path=audio_prompt_path)
wavs = gen.generate(
    TARGET_TEXTS,
    flow_embedding=flow_embedding,
    audio_prompt_text=AUDIO_PROMPT_TEXT,
    audio_prompt_tokens=audio_prompt_tokens,
    audio_prompt_feat=audio_prompt_feat,

```

```

    audio_prompt_path=audio_prompt_path,
    flow_embedding_only=False,
)
out_dir = Path("./output")
out_dir.mkdir(exist_ok=True)
gen.save_audios(wavs, output_dir=str(out_dir))

# 3) 出力を Hub にアップロード
create_repo(OUTPUTS_REPO, repo_type="dataset", exist_ok=True, token=HF_TOKEN,
    ↪ private=True)
api.upload_folder(
    folder_path=str(out_dir),
    path_in_repo=OUTPUT_PATH,
    repo_id=OUTPUTS_REPO,
    repo_type="dataset",
    commit_message="add generated audio",
)
print(f"done:
    ↪ https://huggingface.co/datasets/{OUTPUTS\_REPO}/tree/main/{OUTPUT\_PATH}")

```

スクリプトの先頭にある `# /// script ... # ///` が UV のインライン依存記述である。ここに書いた依存は UV が自動で隔離環境にインストールする。git+ 形式で GitHub のリポジトリを直接指定できるため、PyPI に登録されていない `sarashina2.2-tts` もそのまま入る。SarashinaTTSGenerator には `model_id="sbintuitions/sarashina2.2-tts"` を明示している。これはライブラリ側のデフォルト値が変わった場合や古い wheel が混ざった場合でも、必ず本稿で扱うモデルリポジトリから取得するためである。

4.4 ジョブ投入

ローカル端末で次の一行を実行する。--secrets HF_TOKEN を付けると、ローカルの環境変数 HF_TOKEN を秘密値としてジョブのコンテナへ転送する（コマンドラインや履歴に値が残らない）。

```

hf jobs uv run \
  --flavor t4-small \
  --secrets HF_TOKEN \
  --timeout 30m \
  ~/kklab-sarashina-tutorial/generate.py

```

ターミナルに進捗ログが流れ、最後に出力 dataset の URL が表示されたら成功である。ブラウザでその URL を開けば WAV ファイルを試聴・ダウンロードできる。

4.5 実測値の例

筆者の環境（t4-small）での実測値を示す。

- モデル一式の DL: 3.81 GB を約 18 秒 (HF Hub の Xet バックエンドが高速)
- LLM 生成: 2 文で 69.8 秒
- Flow + HiFT デコード: 2.15 秒
- 透かし埋め込み: 0.27 秒
- ジョブ全体の所要: 約 5~6 分 (依存インストール含む)
- 概算費用: \$0.04 程度

4.6 WebM など WAV 以外の音声を入力する場合

ブラウザの MediaRecorder で録音した音声、Discord や OBS の出力、スマートフォンで撮影した動画から抜いた音声などは、通常 **WebM** (Opus または Vorbis コーデック)、**m4a** (AAC)、**mp3** のいずれかになる。これらは `soundfile/libsndfile` が読めないことが多く、そのままでは `sarashina2.2-tts` の `_extract_audio_prompt_*` で例外になる。

前節のスクリプトでは、`imageio-ffmpeg` が提供する静的 `ffmpeg` バイナリを使い、WAV 以外を自動で 24kHz mono PCM16 WAV に変換している。`-ac 1` でモノラル化、`-ar 24000` で 24kHz に揃える。`sarashina` の特徴抽出は内部でも再サンプリングするが、事前に入力形式を揃えておくこと切り分けしやすい。

注意点は次の通りである。

- **m4a, mp3, ogg, flac も同じヘルパーで済む**: `to_wav()` は `ffmpeg` が読める形式すべてを 24kHz mono WAV に揃える。ジョブのスクリプトを汎用化したいなら拡張子で分岐せず常にこのヘルパーを通すのが安全である。
- **ローカル変換派**: 手元に `ffmpeg` がある場合は `ffmpeg -i prompt.webm -ac 1 -ar 24000 -c:a pcm_s16le prompt.wav` を回してから `.wav` を Hub にアップロードしてもよい。ジョブ側の変換処理を省きたいときはこの方が単純である。

4.7 自動転写を使う場合

手動で書き起こしを作れない場合は、`faster-whisper` などで補助的に転写してから、最終的には耳で聞いて修正する。ゼロショット TTS では、参照音声の発話と `AUDIO_PROMPT_TEXT` がずれていると、話者性だけでなく間の取り方や読み上げの安定性も悪化しやすい。

自動転写を使う場合は UV 依存に `faster-whisper` を加え、ジョブのディスク使用量と初回ダウンロード時間が増えることを見込んでおく。

5 方式 B: HF Space (ZeroGPU) でブラウザデモを公開

5.1 コンセプト

ZeroGPU は Hugging Face Spaces 上で「リクエストが来たときだけ共有 GPU を割り当てる」仕組みである。Hugging Face の現行ドキュメントでは、既定サイズは H200 の半分 (70 GB VRAM 相当) として説明されている。API で指定するハードウェア名は `zero-a10g` のままだが、これはフ

レーバ名であって専有 A10G を意味しない。待機中は GPU 課金が発生せず、個人アカウントで自作 ZeroGPU Space をホストするには HF Pro、組織では Team/Enterprise が必要である。Gradio で UI を組めばブラウザから対話的に音声合成を試せる。

5.2 ファイル構成

Space リポジトリには次の三つを置く。

- `app.py` — Gradio アプリ本体
- `requirements.txt` — pip 依存
- `README.md` — Space 設定の YAML フロントマターを含む

5.3 `app.py`

```
import os
import tempfile
from typing import Any

import spaces
import gradio as gr

_gen: Any | None = None

def validate_inputs(audio_prompt_path, audio_prompt_text, target_text):
    if not audio_prompt_path:
        raise gr.Error("参照音声をアップロードするか、マイクで録音してください。")
    audio_prompt_text = (audio_prompt_text or "").strip()
    target_text = (target_text or "").strip()
    if not audio_prompt_text:
        raise gr.Error("参照音声の書き起こしを入力してください。")
    if not target_text:
        raise gr.Error("生成したいテキストを入力してください。")
    if not target_text.endswith((".", "!", "?", ".", "!", "?")):
        target_text += "。"
    return audio_prompt_path, audio_prompt_text, target_text

@spaces.GPU(duration=600)
def synthesize(audio_prompt_path, audio_prompt_text, target_text):
    global _gen
    audio_prompt_path, audio_prompt_text, target_text = validate_inputs(
        audio_prompt_path, audio_prompt_text, target_text
    )
    if _gen is None:
        from sarashina_tts.generate.generate import SarashinaTTSGenerator
```

```

    _gen = SarashinaTTSGenerator(model_id="sbintuitions/sarashina2.2-tts")
tokens = _gen._extract_audio_prompt_tokens(audio_prompt_path=audio_prompt_path)
flow_emb =
↪ _gen._extract_zero_shot_embedding(audio_prompt_path=audio_prompt_path)
feat = _gen._extract_audio_prompt_feat(audio_prompt_path=audio_prompt_path)
wavs = _gen.generate(
    [target_text],
    flow_embedding=flow_emb,
    audio_prompt_text=audio_prompt_text,
    audio_prompt_tokens=tokens,
    audio_prompt_feat=feat,
    audio_prompt_path=audio_prompt_path,
    flow_embedding_only=False,
)
out_dir = tempfile.mkdtemp()
_gen.save_audios(wavs, output_dir=out_dir)
files = sorted(f for f in os.listdir(out_dir) if f.endswith(".wav"))
if not files:
    raise gr.Error("WAV の保存に失敗しました。Logs を確認してください。")
return os.path.join(out_dir, files[0])

with gr.Blocks(title="sarashina2.2-tts") as demo:
    gr.Markdown("# sarashina2.2-tts (ZeroGPU)")
    with gr.Row():
        with gr.Column():
            audio_prompt = gr.Audio(label="参照音声", type="filepath",
                                     sources=["upload", "microphone"])
            audio_prompt_text = gr.Textbox(label="参照音声の書き起こし", lines=2)
            target_text = gr.Textbox(label="生成したいテキスト", lines=4)
            btn = gr.Button("生成", variant="primary")
        with gr.Column():
            out_audio = gr.Audio(label="生成結果", type="filepath")
    v_audio = gr.State()
    v_prompt_text = gr.State()
    v_target_text = gr.State()

    validation = btn.click(
        validate_inputs,
        [audio_prompt, audio_prompt_text, target_text],
        [v_audio, v_prompt_text, v_target_text],
        api_name=False,
        queue=False,
    )
    validation.success(
        synthesize,
        [v_audio, v_prompt_text, v_target_text],
        out_audio,
        api_name="synthesize",

```

```

)

if __name__ == "__main__":
    demo.queue(default_concurrency_limit=1).launch(show_error=True)

```

ポイントは `@spaces.GPU(duration=600)` デコレータである。ZeroGPU はこのデコレータが付いた関数の呼び出し時にだけ GPU を確保する。`validate_inputs` は GPU 関数の前段に置き、未入力時に GPU 待ちへ入らないようにしている。また、`SarashinaTTSGenerator` の `import` も推論関数内に置き、Space の画面起動時に重い依存を読ませない。ZeroGPU の公式ドキュメントではモデルをモジュール直下でロードする方式が推奨されているが、このサンプルでは Gradio の起動経路を軽く保つことと、初期化失敗時の切り分けやすさを優先して遅延ロードにしている。その代わりに、最初の生成だけはモデル初期化の時間が上乘せされる。`duration` はリクエストあたりの最大占有時間 (秒)。モデルロードは初回呼び出し時に行うため、最初の生成だけ時間がかかる。グローバル `_gen` によりウォームコンテナでは再利用されるが、初回ダウンロードまで含めると 180 秒では足りないことがあるので、ここでは余裕を持って 600 秒にしている。利用が安定して、README の `preload_from_hub` による事前取得が効いていることを確認できたら、待ち行列優先度のために短くしてよい。

5.4 requirements.txt

```

spaces
gradio==4.44.1
gradio_client==1.3.0
fastapi==0.115.2
starlette==0.40.0
pydantic==2.10.6
huggingface_hub>=0.34,<1.0
sentencepiece==0.2.0
sarashina2.2-tts @ git+https://github.com/sbintuitions/sarashina2.2-tts.git

```

5.5 README.md

Space のメタデータは README の YAML フロントマターで指定する。

```

---
title: sarashina2.2-tts
colorFrom: yellow
colorTo: pink
sdk: gradio
sdk_version: 4.44.1
python_version: "3.10"
app_file: app.py
pinned: false

```

```
hardware: zero-a10g
short_description: zero-shot 日本語/英語 TTS by sbintuitions
preload_from_hub:
  - sbintuitions/sarashina2.2-tts
---
```

emoji は任意で、実際の README では好きな絵文字を 1 文字だけ追加してよい。
hardware: zero-a10g は本稿時点の実運用で ZeroGPU を示すメタデータとして使っているが、Space の実ハードウェアは Settings 画面または次節の API 呼び出しで確認・変更する。
preload_from_hub はモデル本体を Space のビルド時に Hub キャッシュへ事前取得し、初回リクエスト時の待ち時間を短くするための指定である。ただし、ここに列挙していない s3tokenizer や SilentCipher は初回推論時に追加取得されることがある。

5.6 デプロイ手順

ローカルには git と hf CLI があれば良い。

1. 空の Space リポジトリを作成する。

```
hf repo create <USER>/sarashina-tts-demo \  
--repo-type space --space-sdk gradio --exist-ok
```

2. git push 用にトークンを credential helper へ登録し、リポジトリをクローンしてファイルを配置する。HF_TOKEN を URL に直接埋め込むとプロセス一覧やシェル履歴に露出しやすいので避ける。

```
hf auth login --token "$HF_TOKEN" --add-to-git-credential  
git clone https://huggingface.co/spaces/<USER>/sarashina-tts-demo  
cp ~/kklab-sarashina-tutorial/space/{app.py,requirements.txt,README.md} \  
sarashina-tts-demo/  
cd sarashina-tts-demo  
git add . && git commit -m "init: sarashina2.2-tts ZeroGPU demo" && git push
```

3. ハードウェアを ZeroGPU に切り替える (API 経由)。

```
python -c "  
from huggingface_hub import HfApi  
import os  
HfApi(token=os.environ['HF_TOKEN']).request_space_hardware(  
    repo_id='<USER>/sarashina-tts-demo',  
    hardware='zero-a10g',  
)"
```

4. 公開設定を私的に変更する場合は次を実行する。

```
python -c "  
from huggingface_hub import HfApi  
import os  
HfApi(token=os.environ['HF_TOKEN']).update_repo_settings(  
    repo_id='<USER>/sarashina-tts-demo',
```

```
repo_type='space',
private=True,
)"
```

5.7 動作確認

ビルドが終わると <https://huggingface.co/spaces/<USER>/sarashina-tts-demo> にアクセスできる。ステータスは API でも確認できる。

```
curl -fsSL -H "Authorization: Bearer $HF_TOKEN" \
  https://huggingface.co/api/spaces/<USER>/sarashina-tts-demo \
  | python -c "import json,sys; d=json.load(sys.stdin); \
  print(d['runtime']['stage'], d['runtime']['hardware'])"
```

stage が RUNNING になればデモが利用可能である。

6 ライセンスと費用に関する注意

6.1 モデルライセンス

sarashina2.2-tts は **Sarashina Model NonCommercial License Agreement Version 2.0** で配布されている。非商用の研究・学習目的を中心に想定されたライセンスであり、商用目的で使う場合は SB Intuitions への相談・許諾が必要である*²。モデルカードに掲載されているサンプル音声も研究目的に限定されており、再配布は禁止されている。ZeroGPU Space を公開する場合、第三者が業務目的で使えないよう README に注意書きを入れるか、本稿のように Space を private にしておくのが無難である。

6.2 透かし

生成音声には SilentCipher による聴感上は分からない電子透かしが埋め込まれる。公式利用規約により **透かしを除去・無効化してはならない**。これは生成音声 AI 由来であることを後から検証可能にするための仕組みである。

6.3 費用感

- 方式 A: t4-small \$0.40/時。Jobs は分単位で課金され、Starting/Running の間だけ請求される。1回 5~6分なら \$0.04 前後。
- 方式 B: 個人で ZeroGPU Space をホストするには HF Pro \$9/月が必要。日次 GPU 枠はプランで決まり、PRO/Team では 25 分/日が目安である。枠を超える利用は pre-paid credits から消費される。
- 出力アップロード先の dataset リポジトリは無料枠内なら追加課金なし。

*² <https://www.sbintuitions.co.jp/contact/>

単価と枠は変更され得るので、実行前に `hf jobs hardware` と Hugging Face の pricing ページで最新値を確認することを勧める。

7 トラブルシューティング

■**ジョブが HF_TOKEN で失敗する** `hf jobs uv run` 実行時に `--secrets HF_TOKEN` を忘れていないか確認する。ローカルシェルで `echo $HF_TOKEN` が空でないことも確認する。

■**Space のビルドが永遠に終わらない** 依存解決でエラーが出ている可能性が高い。Space の Logs タブから build log を確認する。sarashina2.2-tts の git+ インストールには PyTorch CUDA wheel 群のダウンロードと展開を伴うため、最初の build は 5~15 分程度かかることもある。requirements.txt に spaces と gradio が入っているかも確認する。

■**TypeError: argument of type 'bool' is not iterable で起動しない** Gradio がトップページの API 情報を生成する際、Pydantic の JSON Schema が boolean schema を返し、古い gradio_client 側で処理できない組み合わせがある。本稿の requirements.txt のように `gradio==4.44.1`、`gradio_client==1.3.0`、`fastapi==0.115.2`、`starlette==0.40.0`、`pydantic==2.10.6` を明示的に固定する。この例外で HEAD / が 500 になると、続けて `When localhost is not accessible` という二次エラーが出ることもあるが、先に直すべきなのは API schema 側である。

■**TypeError: unhashable type: 'dict' で起動しない** これは新しすぎる Starlette/FastAPI と Gradio 4 系のテンプレート呼び出しの組み合わせで起きる。`fastapi` と `starlette` を本稿の requirements.txt のように固定し、Gradio が想定する `TemplateResponse` の互換性を保つ。

■**ValueError: Cannot instantiate this tokenizer が出る** transformers が Llama 系 tokenizer を初期化する際に `sentencepiece` を必要とする。requirements.txt に `sentencepiece==0.2.0` を入れて Space を再ビルドする。

■**初回の ZeroGPU 推論が時間切れになる** 初回リクエストではモデル本体、s3tokenizer、SilentCipher などの取得とロードが重なる。`@spaces.GPU(duration=600)` の値を一時的に大きくするか、README の `preload_from_hub` が反映されているか確認する。ただし過大な duration は待ち行列で不利になることがあるので、安定後は実測に合わせて短くする。

■**ZeroGPU が選べない** 個人アカウントで ZeroGPU Space をホストするには HF Pro が必要である。組織でホストする場合は Team または Enterprise の権限を確認する。Pro なしで自分の Space を試すなら `t4-small` や `a10g-small` を選ぶ（待機時間も課金されることに注意）。

■**合成音声プロンプト音声と似ない** プロンプト音声の書き起こし `AUDIO_PROMPT_TEXT` が音声と一字一句一致しているか確認する。本稿では手動書き起こしを標準にしているが、自動転写を使う場合は短い参照音声ほど誤認識が起きやすい。重要な用途では耳で聞いて修正するか、より大きい Whisper 系モデルで再転写する。

■長文を入れたら途中で切れる LLM の生成制限により、おおむね 30 秒程度を超える出力は途切れる。本家の `server/gradio_app.py` には文単位の自動分割と連結処理が実装されているので、本格利用ではそれを参考に `split_text` と `concat_wavs` を組み込む。

8 まとめ

本稿では、巨大な日本語 TTS モデル `sarashina2.2-tts` を、ローカル PC に PyTorch 等は一切インストールすることなく利用する二つの方法を示した。バッチ的に大量生成したいなら方式 A の `hf jobs uv run`、ブラウザから対話的に試したいなら方式 B の ZeroGPU Space が向く。いずれも「重い計算は Hugging Face のクラウドに置き、手元には結果のリンクだけ残す」という共通の発想に立っている。

研究室や授業で TTS を題材にする際、ハードウェア準備や環境構築の手間を理由に試すことを諦めていた読者の助けになれば幸いである。

付録 A モデル重みの内訳と容量

本文ではモデル本体と周辺モデルをまとめて扱ったが、実体は単一のファイルではなく**複数の小～中規模モデル**の集合である。内訳を把握しておく、ダウンロードに失敗したときの切り分けや、ディスクが逼迫したときの整理に役立つ。本付録では各ファイルの正体と容量、そしてなぜ複数に分かれているのかを説明する。

A.1 sarashina2.2-tts 本体

Hugging Face Hub の `sbintuitions/sarashina2.2-tts` に置かれているファイル一覧と容量は表 2 の通りである（実測値）。

ファイル	サイズ	役割
<code>model.safetensors</code>	3.24 GB	メインの LLM (Llama 系・0.8B params・F32)。テキスト→音響トークン
<code>flow.pt</code>	451 MB	Flow Matching デコーダ。音響トークン→メル特徴
<code>hift.pt</code>	83.4 MB	HiFT-GAN ボコーダ。メル特徴→波形
<code>campplus_cn_common.bin</code>	28 MB	話者埋め込みモデル (3D-Speaker / Cam++)
<code>tokenizer.{json,model}</code> ほか	11 MB	SentencePiece トークナイザー一式
<code>config / README / LICENSE</code> ほか	<1 MB	メタデータ
小計	約 3.83 GB	

表 2 sarashina2.2-tts 本体のファイル内訳

A.2 同時に DL される付随モデル

SarashinaTTSGenerator の初期化中に、別リポジトリから自動的に追加のモデルが取得される (表 3)。

出所	サイズ	用途
Sony/SilentCipher	67 MB	電子透かしの埋め込み/検出 (44.1 kHz と 16 kHz 両セット)
s3tokenizer ONNX チェックポイント	約 473 MB	参照音声→離散トークン化エンコーダ
小計	約 540 MB	

表 3 付随モデルの内訳

A.3 ジョブコンテナでの実ディスク占有

ジョブが起動してから合成終了までに、コンテナ内に展開される総量はおおむね次の通りである。

- モデル重み一式 (本体 + 付随) : 約 4.4 GB
- pip wheel 群 (torch の CUDA ランタイム、transformers ほか) : 約 2 GB
- 合計: 6~7 GB

faster-whisper でプロンプト自動転写も行う場合は、選んだ Whisper モデルの重みが別途加わる。たとえば small なら約 488 MB を追加で見込む。

これらすべてが t4-small の 50 GB ディスクに収まり、ジョブ終了とともに破棄される。ローカル PC のストレージは一切消費しない、というのが本構成の利点である。

A.4 なぜモデルが複数に分かれているのか

sarashina2.2-tts は、単体のニューラルネットではなく、複数のモデルを連結した推論パイプラインとして動作する。全体像を図 1 に示す。

図 1 sarashina2.2-tts の推論パイプラインと各モデルの位置づけ

公開情報から見ると、TTS 用に学習された LLM 部分 (model.safetensors) を中核に、周辺の

音声処理は次のオープンソース成果を組み合わせる構成である。

- Flow Matching デコーダと s3tokenizer は CosyVoice / FlashCosyVoice 系
- HiFT-GAN ボコーダは HiFTNet 系
- 話者埋め込み (Cam++) は 3D-Speaker 系
- 透かしは SilentCipher

このため成果物が「重み 1 個」ではなく「複数の .pt / .bin / .safetensors / .onnx の集合」として配布される。利用者から見ると LLM だけでなく周辺モデルのロードや互換性も品質と安定性に直結する（特に音声トークナイザ、Flow Matching デコーダ、ボコーダの組み合わせは音質を大きく左右する）。

参考リンク

- モデル: <https://huggingface.co/sbintuitions/sarashina2.2-tts>
- GitHub: <https://github.com/sbintuitions/sarashina2.2-tts>
- HF Jobs ドキュメント: <https://huggingface.co/docs/hub/jobs-overview>
- HF Jobs pricing: <https://huggingface.co/docs/hub/jobs-pricing>
- ZeroGPU ドキュメント: <https://huggingface.co/docs/hub/spaces-zerogpu>
- Spaces 設定リファレンス: <https://huggingface.co/docs/hub/spaces-config-reference>
- UV スクリプト: <https://docs.astral.sh/uv/guides/scripts/>
- faster-whisper: <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper>
- SilentCipher: <https://github.com/sony/silentcipher>